

GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu
Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660

GLÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICWA

EGZEMPLARZ nr.....¹⁾

Jednostka organizacyjna GIG:

DOKUMENTACJA pracy badawczo-usługowej

**Zleceniodawca: MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdalek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA**

Tytuł dokumentacji:

Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania

Etap E3.VIII. :

Badania aspektów bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych.

Symbol PKWiU:

72.19.2

Nr umowy/zlecenia^{*)}: **NAP/8/1/2018/PK**

z dnia: **14.12.2017r.**

Nr komputerowy pracy w GIG:

358 03017 - 320

Data rozpoczęcia pracy: **15.12.2017r.**

Data zakończenia pracy: **30.04.2019r.**

(data zakończenia Etapu E3.VIII., 31.01.2019r.)

Słowa kluczowe: Kocioł, palnik, paliwo

Kierownik projektu w GIG
nr 358 03017-320
pieczęć i podpis
kierownika pracy

Kierownik
projektu
pieczęć i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej GIG

¹⁾ wypełniać odrębnie po wydrukowaniu
Druk GIG: PS-7.17 – zał. nr 1, wyd. 9, ważne od 02.2017 r.

Zespół realizujący badania:

stopień - imię i nazwisko

Technolog wiodący : dr inż. Eugeniusz Orszulik

Joachim Przybyła

Abstrakt (minimum 500 znaków-maksimum 1000 znaków):

Dokumentacja zawiera :

badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 20 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE

Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE :

- z obciążeniem 100%
- z obciążeniem 30%

Dokumentacja składa się z (wymienić elementy: publikacje, zeszyty, płyty CD itp. w sposób trwały zawarte we wspólnym opakowaniu):

- 1.
- 2.

Dokumentację otrzymali:

1. Archiwum Zakładowe GIG, egz. nr 1 - kategoria archiwalna "A"
2. Zleceniodawca, egz. nr 2

Wypełnia Archiwum Zakładowe GIG (FT):

Nr inwentarzowy:

SO/2017/2

Sygnatura:

*) niepotrzebne skreślić

Streszczenie :

Przeprowadzono badania kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym z samoczynnym systemem oczyszczania powierzchni spalania palnika typu MCE PELLET o mocy 20 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA.

Badania obejmowały aspekty bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotła grzewczego typu V6 PELLET PREMIUM przystosowanego do montażu samoczynnego systemu oczyszczania komór wymiany ciepła wraz z systemem oczyszczania powierzchni spalania palnika typu MCE PELLET o mocy 20 kW.

Wykonanie konstrukcji palnika oraz konstrukcji kotła grzewczego typu V6 PELLET PREMIUM przystosowanego do montażu samoczynnego systemu oczyszczania komór wymiany ciepła, badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna.

Kocioł c.o. typu V6 PELLET PREMIUM wraz palnikiem typu MCE PELLET o mocy 20 kW z systemem oczyszczania powierzchni spalania produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna na podstawie uzyskanych badań spełniał wymagania **klasy 5** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”

Spis treści :

STRESZCZENIE	1
1. Podstawy opracowania.....	3
2. Zakres opracowania	3
3. Badania kotła.....	8
4. Wnioski	10

1. Podstawy opracowania

Podstawę badań kotła stanowi – umowa nr NAP/8/1/2018/PK z dnia 14 grudnia 2017r. na wykonanie „Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania” : Etap 3 poz. VIII : Badania aspektów bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych.

2. Zakres opracowania

Przeprowadzono badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA.

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna.

Badania obejmowały :

aspekty bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotła grzewczego typu V6 PELLET PREMIUM wraz z systemem oczyszczania powierzchni spalania palnika typu MCE PELLET o mocy 20 kW w tym wprowadzenia zmian w konstrukcji palnika.

Badania sprawdzające palnik peletowy typu MCE PELLET o mocy 20 kW do kotła SSO. Sprawdzenie wydajności i mocy palnika.

W celu sprawdzenia wydajności i mocy palnika na sterowniku kotła zadano parametry, które pozwolą na uzyskanie mocy kotła na poziomie nominalnym 20 kW :

1. skonfigurowano parametry sterownika kotła na moc maksymalną 20 kW :
czas podawania
czas przerwy,
2. zważono naczynie w postaci szuflady (waga tara), m_0
3. w popielniku kotła położono uprzednio zważone naczynie (szuflada),
4. uruchomiono palnik poprzez sterownik bez zapłonu peletu,
5. włączono stoper do odmierzenia czasu próby,
6. odbierano pelet do naczynia z powierzchni palnika,
7. po odmierzeniu czasu przez stoper 15 min. wyłączono palnik,
8. zważono naczynie z peletem (waga brutto), m_1
9. obliczono strumień masy paliwa :

$$B^o = \frac{m_1 - m_0}{T} \times 60$$

gdzie : m_0 - masa naczynia, kg

m_1 – masa naczynia z peletem, kg

T – czas pomiaru, min

B – strumień paliwa, kg/godz.

Dla kotła o mocy 20 kW ustalony strumień peletu wynosił 5,50 kg/godz.

Badania sprawdzające wydajności pompy obiegowej wody gorącej.

Badania sprawdzające polegały na odczycie przepływu wody przez licznik posiadający aktualny dokument wzorcowania.

Pompa posiadała regulację obrotów wirnika pompy oraz zawór dławiący przepływ wody. Na przełączniku regulatora obrotów wirnika pompy ustawiono zadany przepływ, a wydajność odczytano na liczniku

Pompa obiegowa wody gorącej dla kotła o mocy 20 kW została ustawiona na wydajność do 1,30 m³/godz.

Obliczenie powierzchni rusztu palnika

Wymiary powierzchni rusztu palnika są dobrane dla wymaganego obciążenia nominalnego kotła.

Powierzchnię rusztu palnika kotła obliczono wg. algorytmu :

- ilości spalane paliwa :

$$B = \frac{3600 \times Q_n}{\eta_k \times Q_w}$$

- powierzchni palnej rusztu palnika :

$$H = \frac{B}{\left(\frac{B}{R}\right)}$$

gdzie: H – powierzchnia palna rusztu, m²
B – ilość spalonego paliwa, kg/h
Q_n - nominalna moc cieplna kotła, kW
Q_w - wartość opałowa paliwa, kJ/kg
η_k - sprawność cieplna kotła, %
 $\frac{B}{R}$ – obciążenie masowe powierzchni grzewczej rusztu, kg/(m² h),

Dla przyjętych danych kotła :

gdzie: Q_n = 20 kW
Q_w = 17000 kJ/kg
η_k = 78 %
 $\frac{B}{R}$ = 190 kg/(m² h),

H – powierzchnia palna rusztu palnika wynosi, H = 0,029 m²

Przyjęto : - szerokość rusztu palnika (części palnej) – 120 mm
- długość rusztu kotła (części palnej) – 250 mm

Zapotrzebowanie powietrza do spalania.

Ilość powietrza do spalania obliczono dla ilości strumienia spalane paliwa.

Przyjmując moc kotła 20 kW i ilość spalane paliwa 5,50 kg/godz. zapotrzebowanie powietrza do spalania dla λ = 1,7 wynosić powinno 12 nm³/kg_{spalane paliwa} tj. do 70 nm³/godz.

Podawanie powietrza do strefy spalania

Projektuje się, podawanie powietrza do powierzchni palnej rusztu otworami w kształcie koła o średnicy Ø = 4 mm. Rozstawienie otworów na powierzchni palnej rusztu przedstawiono na rysunku :

Dobór wentylatora powietrza

Dobrano wentylator typu R2E133BH6607, który zapewni wydajność i spręż powietrza dla kotła i palnika peletowego o mocy 20 kW.

Budowa kotła:

Kocioł stanowi konstrukcję giętą, spawaną z blach kotłowych atestowanych. W kotle zastosowano wymiennik płytowy w układzie pionowym dwuciągowym. Pozwala to na podwójne załamanie kierunku przepływu spalin, w wyniku czego uzyskujemy maksymalny odzysk ciepła ze spalin.

Kocioł wyposażony jest w automatyczny palnik pelletowy z systemem oczyszczania powierzchni spalania palnika typu MCE PELLET o mocy 20 kW wraz ze zbiornikiem opału, podajnikiem pelletu oraz sterownikiem mikroprocesorowym, tworzy system magazynowania, automatycznego podawania opału do palnika oraz prowadzi najbardziej ekonomiczny proces spalania.

Transport opału ze zbiornika do paleniska odbywa się za pomocą podajnika ślimakowego, wykonując ruch obrotowy. Paliwo zostaje dostarczone z góry zbiornika do palnika. Paliwo przesuwane przez podajnik ślimakowy palnika równomiernie rozsypuje się na palenisku które posiada ruszt ruchomy oczyszczający palenisko automatycznie.

Następnie powstałe żużle i popiół po spalaniu zsypywany jest do popielnika z systemem usuwania popiołu.

W celu dostępu do wymiennika w górnej części kotła znajduje się otwór wyczystny. Kocioł wyposażony jest jednocześnie w system oczyszczania półek wymiennika, który zapobiega jego zabrudzeniu i zablokowaniu przepływu.

W jego górnej części znajduje się króciec wody wylotowej (zasilanie) oraz pulpit sterownika, na którym możemy dokonać nastawy żądanej temperatury, zaś w tylnej, wylot spalin oraz króciec wody powrotnej. Z boku kotła znajduje się zbiornik paliwa (kosz), zamontowany nad palnikiem. Cały kocioł jest zaizolowany wełną mineralną i obudowany blachą lakierowaną. Panel mikroprocesorowego sterownika, który służy do regulacji pracą kotła umieszczono w panelu przednim obudowy. Sterownik służy do utrzymywania stałej, żądanej przez użytkownika temperatury wody na wyjściu z kotła. Zadaniem jego jest dynamiczne sterowanie pracą wentylatora nadmuchowego, podajnikiem ślimakowym, pompą obiegową wody kotłowej, w sposób optymalny dla procesu spalania. Sterownik umożliwia między innymi płynną regulację maksymalnej mocy wentylatora, temperatury załączania pompy obiegowej, c.w.u., podłogowej, cyrkulacyjnej (w zależności od modelu zainstalowanego sterowania) oraz częstotliwości przedmuchów spalin (załączania wentylatora). Spełnia również funkcje zabezpieczające kocioł.

Widok kotła V6 PELLET PREMIUM przystosowanego do montażu samoczynnego systemu oczyszczania komór wymiany ciepła przedstawiono na rysunku 1, a przekrój kotła na rysunku 2.

W celu poprawy efektywności procesu spalania i zmniejszenia emisji substancji pyłowych i gazowych do powietrza wprowadzono zmiany w konstrukcji palnika jak opisano w zadaniu E3.VII. Widok palnika przedstawiono na rysunku 3.

Zasobnik paliwa

Rys. 1. Widok kotła V6 PELLET PREMIUM przystosowanego do montażu samoczynnego systemu oczyszczania komór wymiany ciepła

Rys. 2. Przekrój kotła kotła V6 PELLET PREMIUM przystosowanego do montażu samoczynnego systemu oczyszczania komór wymiany ciepła

Rys. 3. Schemat palnika po wprowadzeniu skosu 22°

Spalenie w trybie pracy automatycznej.

Kocioł funkcjonuje wykorzystując działanie zespołu złożonego :

- z śrubowego podajnika paliwa napędzanego motoreduktorem,
- z samooczyszczającego się paleniska
- z wentylatora tłoczącego powietrze do paleniska,
- elektronicznego regulatora temperatury – sterownika.

Paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa za pomocą podajnika ślimakowego. W palenisku następują wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym.

Popiół powstały w końcowej fazie spalania przesuwany jest przez ruchomy ruszt , po czym samoczynnie spada do komory popielnika skąd jest usuwane do zewnętrznego zbiornika na odpady.

Zaletą pracy kotła jest prosta obsługa polegająca na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku (koszu zasypowym) i usunięciu popiołu z zasobnika bez konieczności wygaszania kotła. Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi a jego eksploatacja może odbywać się w zasadzie w sposób ciągły w całym okresie grzewczym. Kocioł może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem na ciepłą wodę użytkową.

Uwagi końcowe :

- Obudowa palnika, mechanizm podawania peletu do strefy spalania palnika należy zachować jak w obecnej konstrukcji palnika.
- Wymiary powierzchni spalania palnika 120 x 250 mogą zostać zmienione, tak aby zaadoptować istniejące mechanizmy i wymiary korpusu palnika wg. istniejącej konstrukcji.
- Należy dopracować szczelność w obecnej konstrukcji palnika, pomiędzy powierzchnią spalania, a mechanizmem zgarniania. Tak aby, ilość powietrza była doprowadzona pod dolną powierzchnią spalania paliwa (z pod rusztu).

3.Badania kotła.

Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE, Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie), a obliczenia współczynnika efektywności energetycznej przeprowadzono wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015.

Widok stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Widok kotła typu V6 PLUS PELLET.

Zakres badań i pomiarów obejmował :

- analizę fizykochemiczną zastosowanego peletu z drzewa sortymentu Ø 6 mm
- oznaczenie stężeń pyłów i gazów w spalinach emitowanych z kotła wodnego
- obliczenie obciążenia cieplnego kotła wodnego
- wyznaczenie sprawności energetycznej

dla kotła wodnego V6 PLUS PELLET o mocy 20 kW z palnikiem MCE.

Stanowisko badawcze wyposażone było w aparaturę kontrolno - pomiarową do ciągłego i okresowego pomiaru :

- temperatury wody zasilającej kocioł
- temperatury wody powrotnej z kotła
- ciśnienia wody w kotle
- natężenia przepływu wody przez kocioł
- analizy spalin tj. O₂, CO₂, CO, NO₂, SO₂
- analizy zawartości węgla organicznego związanego
- stężenia pyłu w spalinach

Charakterystyka badanego kotła V6 PELLET PREMIUM - z automatycznym zasypem paliwa

Kocioł V6 PELLET PREMIUM wyposażony był w mechaniczny palnik peletowy typu MCE PELLET o mocy 20 kW po wprowadzonych zmianach w konstrukcji palnika, zasobnik na paliwo wraz ze sterownikiem. Praca kotła i palnika odbywa się automatycznie. Badania prowadzono dla obciążenia i mocy kotła :

typ kotła	moc nominalna kotła, kW	obciążenie kotła, %	moc kotła przy danym obciążeniu, kW	nr fabryczny badanego kotła
V6 PLUS PELLET - z automatycznym zasypem paliwa	20	63	12,69	8122

Zastosowane paliwo do badań

Własności energetyczne użytego do badań cieplnych i środowiskowych peletu z drzewa zamieszczono w tablicy 1.

Tablica 1. Własności energetyczne użytego do badań peletu z drzewa

l.p.	Specyfikacja	j.m.	pelet z drewna (załącznik nr 1)
1.	wartość opałowa	kJ/kg	15836
2.	zaw. siarki,	%	0,03
3.	zaw. popiołu,	%	0,47
4.	zaw. wilgoci	%	12,81
5.	zaw. części lotnych	%	-
6.	zaw. węgla całkowitego	%	-

Wyniki badań i pomiarów.

W czasie procesu spalania peletu z drzewa, wyniki badań cieplnych kotła V6 PLUS PELLET z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 20 kW przedstawiono w tablicy 2, a wyniki badań emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zawarto w tablicy 3.

Nastawy sterownika kotłów V6 PLUS PELLET w czasie badań wynosiły :

oznaczenie	j.m.	moc kotła, kW		
praca palnika wydajność	kg/h	3,786		
praca palnika (podawanie/przerwa)	s	10/15		
nastawa wentylatora	%	45		
ruszt (praca)	s	100		
ruszt (przerwa)	min.	10		
przysłona dopalania palnika		otwarta		

Tablica 2. Wyniki badań cieplnych :

temp. wody, °C		strumień wody, m ³ /godz.	wytworzone ciepło użytkowe, kW	ciśnienie wody w kotle, bar	ilość zużytego paliwa, kg/godz.	współczynnik nadmiaru powietrza, λ	obciążenie kotła, %	sprawność kotła %
zasilanie	powrót							
kotła V6 PLUS PELLET :								
68,0	57,5	1,040	12,69	1,1	3,786	1,56	63	68
zawartość części palnych w popiele i żużlu – 31,95%								

Tablica 3. Wyniki badań emisji :

kotła V6 PLUS PELLET :							
j.m.	O ₂ %	CO ₂ %	SO ₂ ^{*/}	NO ₂ ^{*/}	CO ^{*/}	Pył ^{*/}	OGC ^{*/}
mg/m ³	11,20	9,10	27	209	149	7	11

^{*/} - przy zawartości 10% tlenu w spalinach w warunkach umownych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

4. Wnioski

Kocioł wodny V6 PLUS PELLET z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 20 kW opalany peletem z drewna spełniał wymagania **klasy 5** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie oraz uzyskały **Klasę efektywności energetycznej „A”**.

Kocioł nie spełniał wymogów ekoprojektu wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015. Wartości odniesienia :

wyszczególnienie	j.m.	wartości odniesienia
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń :	%	75
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń :		
- pył	mg/m ³	40
- OGC	mg/m ³	20
- dwutlenku azotu	mg/m ³	200
- tlenek węgla	mg/m ³	500

Kocioł w czasie badań uzyskał niską sprawność energetyczną 68%.

Powodem mogły być źle dobrane parametry odbiorów ciepła (nagrzewnica powietrza, kaloryfer), które powodowały :

- wysoką temperaturę spalin na wylocie z kotła (pow. 148°C)
- małą różnicę temperatur wody gorącej pomiędzy zasilaniem, a odbiorem ($\Delta t=11,5$ K).

